

10. Sher L. (2021). Schizotypal personality disorder and suicide: problems and perspectives. *Acta neuropsychiatrica*, 33(5), 280–282. <https://doi.org/10.1017/neu.2021.19>
11. Raynal, P., Goutaudier, N., Nidetch, V., Chabrol, H. (2016). Typology of schizotypy in non-clinical young adults: Psychopathological and personality disorder traits correlates. *Psychiatry research*, 246, 182–187. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.09.042>
12. Schennach, R., Riedel, M., Obermeier, M., Seemüller, F., Jäger, M., Schmauss, M., Laux, G., Pfeiffer, H., Naber, D., Schmidt, L. G., Gaebel, W., Klosterkötter, J., Heuser, I., Maier, W., Lemke, M. R., Rüther, E., Klingberg, S., Gastpar, M., & Möller, H. J. (2015). What are depressive symptoms in acutely ill patients with schizophrenia spectrum disorder?. *European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists*, 30(1), 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.11.001>

Робота надійшла в редакцію 27.02.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62-002.2-039.35

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796024>

О. Д. Нікітін, Г. Д. Резніков

РІДКІСНІ ФОРМИ ПОРУШЕНЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Author information.

Oleg D. Nikitin : 0000-0002-6563-7008^{A,F}

Hennadii D. Reznikov: 0000-0001-8603-985^{A,B,C,D,E,F}

Summary. Oleg D. Nikitin, Hennadii D. Reznikov. **RARE FORMS OF URINARY DISORDERS IN YOUNG MEN.** - *Bogomolets National Medical University, Kyiv*; e-mail: hennadii.reznikov@gmail.com. Dysfunctional urination is a disorder characterized by dyssynergy of the smooth muscle sphincter in the absence of obvious neurological pathology. It can be detected at any age in the presence of a large set of symptoms of accumulation and emptying. The purpose of the work: to analyze the features of diagnosis and treatment of non-neurogenic NSM and hypoASM in young men. Conclusions. Complex differential diagnosis of urination disorders in this group of patients allows prescribing adequate pathogenetic therapy. Treatment, which, if necessary, may include endosurgical and minimally invasive interventions, allows to achieve recovery or a significant improvement in the symptoms of the disease. A complex urodynamic study, or its elements, allows to fully monitor the results of treatment in this contingent of patients.

Key words: dysfunctional urination, smooth muscle, young man, minimally invasive intervention

Реферат. Нікітін О. Д., Резніков Г. Д. **РІДКІСНІ ФОРМИ ПОРУШЕНЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ.** Дисфункціональне сечовипускання є розладом, що характеризується диссинергією гладком'язового сфінктера за відсутності явної неврологічної патології. Воно може бути виявлене у будь-якому віці за наявності великого набору симптомів накопичення і спорожнення.

Мета роботи: проаналізувати особливості діагностики і лікування ненейрогенного НСМ та гіпоАСМ у чоловіків молодого віку. **Висновки.** Комплексна диференціальна діагностика порушень сечовипускання у цієї групи хворих дозволяє призначити адекватну патогенетичну терапію. Лікування, що за необхідності, може містити ендохірургічні та мінімальноінвазивні втручання, дозволяє досягти одужання або значного поліпшення симптомів захворювання. Комплексне уродинамічне дослідження, або його елементи, дозволяє повноцінно контролювати результати лікування у цього контингенту хворих.

Ключові слова: Дисфункціональне сечовипускання, мінімальноінвазивні втручання, диссинергія гладком'язового сфінктера

Актуальність проблеми. Всесвітня організація охорони здоров'я до осіб молодого віку відносить осіб від 18 до 44 років. На відміну від літніх чоловіків, у яких розлади сечовипускання зазвичай обумовлені наявністю доброякісної гіперплазії передміхурової залози, у чоловіків молодого віку етіологія цих порушень різноманітніша, зокрема вона охоплює широкий спектр симптомів, які пов'язані з наповненням сечового міхура, сечовипусканням або періодом безпосередньо після сечовипускання [1].

Дисфункціональне сечовипускання є розладом, що характеризується диссинергією гладком'язового сфінктера за відсутності явної неврологічної патології - «не нейрогенний нейрогенний сечовий міхур» (не нейрогенний НСМ) [2]. Клінічно цей стан нагадує виражені нейрогенні розлади сечовипускання. Воно може бути виявлене у будь-якому віці за наявності великого набору симптомів накопичення і спорожнення.

На даний час відсутні чіткі пояснення відносно цієї патології, методології її діагностики та лікування. Захворювання проявляється переривчастим сечовипусканням, неповним спорожненням сечового міхура, часто наявністю імперативних позивів до сечовипускання [3, 4].

Гіпоактивний сечовий міхур (гіпоАСМ) визначається як симптомокомплекс, що характеризується в'ялим струменем сечі, необхідністю напруження, за наявності або відсутності відчуття неповного спорожнення сечового міхура при великому об'ємі залишкової сечі. При цьому у пацієнта відсутня інфравезикальна обструкція і/або неврологічні розлади [5].

Нині цьому стану приділяється мінімум уваги через рідкісність захворювання, досі відсутній консенсус у визначенні та стандартизації діагностичних критеріїв. Тому на даний час гіпоАСМ є недостатньо вивченим захворюванням з недостатнім розумінням лікувальних опцій [6].

Ці порушення сечовипускання можуть спричиняти важкі ускладнення, а саме - гідронефроз, міхурово-сечовідний рефлюкс, ниркову недостатність або виражене утруднення сечовипускання, які повинні стати приводом для поглибленого обстеження, зокрема комплексного уродинамічного дослідження (КУДД), візуалізації стану органів сечовивідної системи, а також ґрунтовного пошуку неврологічної патології.

Мета роботи: проаналізувати особливості діагностики і лікування ненейрогенного НСМ та гіпоАСМ у чоловіків молодого віку. **Materials and methods.** Спостерігали 16 чоловіків молодого віку з рідкісними формами порушень сечовипускання. У 7 хворих визначений «не нейрогенний НСМ».

Вік хворих склав 18 - 34 р., у середньому $24,71 \pm 2,38$ року. ГіпоАСМ діагностований у 9 хворих у віці від 28 до 41 року, у середньому $31,33 \pm 0,85$ рік. Контрольна група - 17 чоловіків віком 21-48 років (у середньому $36,32 \pm 2,34$ років), без симптомів нижніх сечових шляхів. Виконано комплексне уродинамічне дослідження (КУДД) за допомогою уродинамічної системи «Laborie Delphis» (Канада).

Матеріали і методи. В урологічному відділенні міської лікарні №2 м. Краматорськ та в урологічному відділенні міської лікарні №1 м. Маріуполь ми спостерігали 16 чоловіків молодого віку з рідкісними формами порушень сечовипускання. У 7 хворих визначений «не нейрогенний НСМ», тобто стан ідіопатичного характеру, дисфункціональне сечовипускання, що супроводжується гіперактивними скороченнями під час наповнення сечового міхура і детрузорно-сфінктерною диссинергією під час сечовипускання, не

пов'язаної з будь-якими виявленими порушеннями нервової системи.

Вік даних хворих варіював від 18 до 34 років, у середньому $24,71 \pm 2,38$ року. ГіпоАСМ діагностований у 9 хворих у віці від 28 до 41 року, у середньому $31,33 \pm 0,85$ рік.

До контрольної групи увійшло 17 чоловіків віком 21-48 років (у середньому $36,32 \pm 2,34$ років), у яких симптоми нижніх сечових шляхів були відсутні.

Основним методом обстеження наших хворих комплексне уродинамічне дослідження (КУДД), яке виконували за допомогою уродинамічної системи «Labotie Delphis» (Канада).

Це дослідження складалося з двох компонентів. Цистометрія наповнення - безперервне заповнення рідиною сечового міхура трансуретральним або надлобковим доступом із вимірюванням внутрішньоміхурового і внутрішньочеревного тиску та відображення тиску детрузора під час «кашльової» проби. Цистометрію наповнення закінчували «дозволом на сечовипускання» або під час мимовільного виділення вмісту сечового міхура. У цей момент фіксували значення показника «тиск - потік», тобто виміру внутрішньоміхурового і внутрішньочеревного тиску (з моменту «дозволу на сечовипускання») з одночасним проведенням урофлоуметрії за наявності трансуретрального (чи надлобкового) катетера.

Статистична обробка результатів дослідження виконувалася за допомогою програмного пакету Statistica 10.0 та Excel 2010. Кількісні та порядкові зміни порівнювали за допомогою критерію Стьюдента У всіх процедурах статистичного аналізу рівень значущості p приймали рівним або менше 0,05 ($p < 0,05$).

Результати і їх обговорення

Нами були проаналізовані результати уродинамічного дослідження у пацієнтів з функціональними порушеннями сечовипускання, які подані в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати уродинамічного дослідження у пацієнтів із функціональними порушеннями сечовипускання

	Контрольна група (n=17)	Не нейрогенний НСМ (n=7)	ГіпоАСМ (n=9)
Цистометричний об'єм, мл	$408,61 \pm 18,05$	$98,04 \pm 26,87^{++}$	$604,13 \pm 87,48^{+}$
Перше відчуття позиву, мл	$167,09 \pm 17,32$	$58,24 \pm 3,11^{++}$	$381,48 \pm 48,71^{++}$
Нормальний позив, мл	$231,81 \pm 22,51$	$76,12 \pm 4,95^{++}$	$406,72 \pm 31,08^{++}$
Максимальний позив, мл	$321,20 \pm 18,24$	$112,06 \pm 4,05^{++}$	$573,39 \pm 53,62^{++}$
PdetQmax, смН ₂ O	$44,21 \pm 9,31$	$119,63 \pm 9,01^{++}$	
Pmax, смН ₂ O	$53,29 \pm 6,87$	$134,52 \pm 9,13^{++}$	
Qmax, мл	$21,45 \pm 2,19$	$7,22 \pm 2,19^{++}$	
Об'єм залишкової сечі, мл	$9,23 \pm 1,34$	$86,20 \pm 8,25^{++}$	$584,47 \pm 19,02^{++}$

Примітки: ⁺ відмінності з контрольною групою достовірні, $p < 0,05$

⁺⁺ відмінності з контрольною групою достовірні, $p < 0,01$

Нижче приведені результати КУДД у пацієнтів з «не нейрогенним» НСМ та гіпоАСМ (рис. 1, рис. 2).

У пацієнта при ретельному обстеженні не виявлено органічних неврологічних порушень. При наповненні сечового міхура із швидкістю 50 мл/мін до 50 мл відзначаються накопичувальні мимовільні скорочення детрузора. Виражена як фазова (під час наповнення), так і термінальна (перед сечовипусканням) гіперактивність. При цьому сечовипускання різко обструктивне у вигляді одиничних піків (Рис.1).

Рис. 1. Уродинамічне дослідження пацієнта Б., 28 років. Цистометричний об'єм - 120 мл Швидкість наповнення - 50 мл/хв. Перший позив - при наповненні сечового міхура до 69 мл, нормальний позив - при наповненні до 75 мл, сильний позив - при наповненні 104 мл. Сечовий міхур не комплаєнтний, виражена фазова і термінальна гіперактивність. Qmax - 8 мл/хв. Pdetmax - 121 смH₂O. PdetQmax - 115 смH₂O. Об'єм сечовипускання - 57 мл Залишкової сечі - 63 мл. Діагноз: Дисфункціональне сечовипускання («не нейрогенний HCM»)

Рис. 2. Уродинамічне дослідження пацієнта Д., 26 років. Цистометричний об'єм - 420 мл Швидкість наповнення - 50 мл/хв. Перший позив - при наповненні сечового міхура до 199 мл, нормальний позив - при наповненні до 240 мл, сильний позив - при наповненні 411 мл. Сечовий міхур комплаєнтний. Сечовипускання відсутнє. Діагноз: ГіпоАСМ.

У пацієнта з хронічною затримкою сечі відзначається різке зниження сенсації при наповненні сечового міхура. При спробі сечовипускання з уродинамічним катетером

відмічені виражені скорочення м'язів передньої черевної стінки. Детрузорний тиск 10 смН₂O. Діагностований гіпоАСМ (Рис.2).

Терапія першої лінії у пацієнтів з не нейрогенним НСМ полягала в синхронному призначенні тамсулозіна в дозі 0,8 мг і соліфенаціна 10 мг або мірабегрона 50 мг. Таким чином, ми подвоювали дозу тамсулозіна і застосовували соліфенацін або мірабегрон у подвійному дозуванні. Безпосередні результати, а саме - ефективність першої лінії терапії оцінювали через 1 місяць, після чого приймали рішення про подальшу тактику лікування (табл.2).

Таким чином, майже у половини хворих з дисфункціональним сечовипусканням, а саме не нейрогенним НСМ, медикаментозна терапія виявилася ефективною, а саме - поліпшилася суб'єктивна оцінка власного стану, а також суттєво підвищилися функціональні показники.

У такої ж кількості пацієнтів медикаментозна терапія першої лінії виявилася неефективною. При цьому у них страждала як фаза наповнення сечового міхура (низький функціональний об'єм, недостатня комплаєнтність детрузора), так і фаза спорожнення (великий об'єм залишкової сечі, підвищений тонус сфінктера).

Хворим з частковим поліпшенням або без ефекту від медикаментозної терапії було проведено лікування з використанням ін'єкцій 200 ОД ботулотоксина А). Після цього хворих навчали методу чистої періодичної самокатетеризації (ЧПСК).

Головною метою лікування хворих з гіпоАСМ було створення для них прийнятної альтернативи нормального сечовипускання. Необхідно відзначити, що з 9 пацієнтів у 3 (33,3%) - спорожнення сечового міхура відбувалося через епіцистостому, у 2 (22,2%) - був встановлений постійний уретральний катетер, а інші 4 хворих (44,4%) спорожняли сечовий міхур за допомогою проби Вальсальви або маневру Креде.

Таблиця 2

Безпосередні результати медикаментозного лікування пацієнтів з не нейрогенним НСМ (n=7)

	QoL, балів		IPSS, балів		Середня функціональна місткість МП, мл		Об'єм залишкової сечі, мл	
	До лікування	Через 1 місяць	До лікування	Через 1 місяць	До лікування	Через 1 місяць	До лікування	Через 1 місяць
Контрольна група, n=17	1,09± 0,52	-	4,17± 0,39	-	210,38± 7,43	-	7,94± 0,09	-
Поліпшення, n=3	4,33± 0,33 ⁺	2,67± 0,38 ⁺ *	20,33± 0,88 ⁺	8,67± 0,88 ⁺ *	98,67± 5,04 ⁺	172,33± 3,84 ⁺ *	83,33± 5,61 ⁺	26,33± 4,63 ⁺ *
Без змін, n=3	4,50± 0,29 ⁺	5,0± 0,41 ⁺ !	20,50± 1,19 ⁺	19,75± 1,11 ⁺ !	83,15± 4,71 ⁺	104,56± 6,85 ⁺ *	93,75± 4,05 ⁺	92,0± 3,94 ⁺ !
Часткове поліпшення, n=1	5	3	18	12	85	110	100	35

Примітка: + - відмінності з контрольною групою статистично достовірні;

- відмінності з контрольною групою статистично недостовірні;

* - відмінності зі значенням за попередній період статистично достовірні;

! - відмінності зі значенням за попередній період статистично недостовірні

Усі пацієнти для спорожнення сечового міхура були навчені методу ЧПСК. У хворих з дренажним до цього сечовим міхуром були видалені цистостоми або уретральні катетери. 4 (44,4%) пацієнтам для атравматичного проведення самокатетеризації заздалегідь була виконана економна ТУРП із створенням каналу для безперешкодного проведення катетера Нелатона.

Через 1 рік і більше під нашим спостереженням знаходилося 4 пацієнтів. 2 з них отримували медикаментозну терапію, що включала комбінацію мірабегрона 50 мг і

тамсулозіна 0,8 мг. При цьому, у них клінічно відзначалося поліпшення сечовипускання в порівнянні з початковими показниками.

Так, середня функціональна місткість сечового міхура збільшилася у одного з них з 93 до 180 мл, а у другого - з 85 до 170 мл. Відмічене зниження об'єму залишкової сечі з 90 мл до 25 мл та з 110 до 45 мл, відповідно. Кількість сечовипускань у першого пацієнта зменшилася з 16 до 9, а у другого - з 14 до 8. QoL складав до початку лікування відповідно до 4 і 5, а через 1,5 року знизився до 2. Індекс IPSS, відповідно, з 19 і 18 балів знизився до 5 і 6 балів.

У 2 пацієнтів ефект від медикаментозного лікування був відсутній, тому були зроблені внутрішньодетрузорні ін'єкції 200 ОД ботулотоксина А за стандартною методикою. До моменту контрольного обстеження виконані 2 ін'єкції з інтервалом 7 і 9 місяців. Хворі виконували ЧПСК 4-5 раз на добу. Почували себе задовільно.

Усі 9 пацієнтів з гіпоАСМ при контрольному обстеженні через 12-18 місяців продовжували спорожняти сечовий міхур шляхом ЧПСК. При цьому епізоди інфекцій нижніх сечових шляхів відмічалися у них не частіше ніж 1 раз у 4-5 місяців. При виконанні ультразвукового дослідження верхніх сечових шляхів дилатації їх не виявлено. Біохімічні і загальноклінічні показники також знаходилися в межах референтних значень.

Висновки. Вивчення безпосередніх і віддалених результатів лікування рідкісних форм симптомів нижніх сечових шляхів у чоловіків молодого віку показало наступне:

1. Комплексна диференціальна діагностика порушень сечовипускання у цієї групи хворих дозволяє призначити адекватну патогенетичну терапію.
2. Лікування, що за необхідності, може містити ендохірургічні та мінімальноінвазивні втручання, дозволяє досягти одужання або значного поліпшення симптомів захворювання.
3. Комплексне уродинамічне дослідження, або його елементи, дозволяє повноцінно контролювати результати лікування у цього контингенту хворих.

Література

1. Beland L, Martin C, Han JS. Lower Urinary Tract Symptoms in Young Men- Causes and Management. *Curr Urol Rep.* 2022;23(2):29-37. PMID: 35132519. <https://doi.org/10.1007/s11934-022-01087-9>
2. Chancellor MB. The overactive bladder progression to underactive bladder hypothesis. *Int Urol Nephrol.* 2014;46 Suppl 1: S23 - 7.
3. Farhat W, Bägli DJ, Capolicchio G, O'Reilly S, Merguerian PA, Khoury A, et al. The dysfunctional voiding scoring system: Quantitative standardization of dysfunctional voiding symptoms in children. *J Urol.* 2000;164:1011- 5.
4. Afshar K, Blake T, Jaffari S, MacNeily AE, Poskitt K, Sargent M. Spinal cord magnetic resonance imaging for investigation of nonneurogenic lower urinary tract dysfunction - can the yield be improved? *J Urol.* 2007;178:1748- 50.
5. Hoebeke P, Van Laecke E, Van Camp C, Raes A, Van De Walle J. One thousand video - urodynamic studies in children with non - neurogenic bladder sphincter dysfunction. *BJU Int.* 2001;87:575- 80.
6. Krishnamoorthy S, Kekre NS. Detrusor underactivity: to tone or not to tone the bladder? *Indian J Urol.* 2009;25:407- 8.

Робота надійшла в редакцію 05.02.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування